

Prédiction des accidents par un graphe de convolution spatio-temporel sur un graphe routier OSM

Mohamed Amine Ben Rhaïem^{1,2}, Mouna Selmi², Salma Hasni², Mayssa Amri², Imed Riadh Farah² et Amel Bouzeghoub³

¹ CNCT, le centre national de la cartographie et de la télédétection
amine15809@gmail.com

² RIADI Laboratory, University Manouba, Manouba, 2010, Tunisia
gwenael.brunet@enst-bretagne.fr

³ Samovar, Telecom SudParis, Institut Polytechnique de Paris,
9 rue Charles Fourier, Paris, France

Résumé La prévision des accidents joue un rôle important dans le développement des systèmes de trafic intelligent car elle offre des solutions pertinentes dans la gestion et la planification de la circulation urbaine. Cependant, cette prévision reste tributaire de maintes contraintes dépendant de la topologie du réseau routier et son contexte spatial et aussi de la variabilité temporelle de l'occurrence des accidents. En outre, Les données OpenStreetMap (OSM) fournissent une source précieuse d'informations sur la topologie du réseau routier. Comme il s'agit d'une contribution citoyenne contrôlée par des règles de validation de la qualité de données, la fréquence de la mise à jour de ces données et du réseau routier est parfois beaucoup plus importante que celles des données officielles et gouvernementales. De ce fait nous proposons une nouvelle méthode de prédiction de nombre d'accident qui permet de modéliser d'une manière simultanée (1) les dépendances spatiales de graphe routier OSM qui sont capturées par le modèle GCN et (2) la dynamique temporelle de l'occurrence des accidents dans ce graphe qui est capturé par GRU. Nous montrons l'efficacité de notre modèle sur des données de réelles de la ville de Manhattan.

Mots clés Prédiction d'accident, GCN, GRU, OSM.

Abstract Accident forecasting plays an important role in the development of intelligent traffic systems as it provides relevant solutions in the management and planning of urban traffic. However, this forecasting remains subject to many constraints depending on the topology of the road network and its spatial context, as well as the temporal variability of the occurrence of accidents. In addition, OpenStreetMap (OSM) data provide a valuable source of information on the topology of the road network. As it is a citizen contribution controlled by rules for validating data quality, the frequency of updating this data and the road network is sometimes much higher than that of official and government data. Therefore, we propose a new method for predicting the number of accidents that allows for simultaneous modeling of (1) the spatial dependencies of the

OSM road graph, which are captured by the GCN model, and (2) the temporal dynamics of accident occurrence in this graph, which is captured by the GRU. We demonstrate the effectiveness of our model on real data from the city of Manhattan.

Key words Accident prediction, GCN, GRU, OSM.

1 Introduction

La prédiction des accidents peut avoir un impact significatif sur la sécurité routière et la qualité de vie des populations. Cette prédiction vise à identifier les zones à haut risque d'accident et à prendre des mesures préventives pour réduire le nombre d'accidents sur les routes. De nombreuses approches ont été proposées pour la prédiction des accidents, notamment l'utilisation de données géo spatiales, de données historiques sur les accidents, de données de trafic en temps réel et de modèles de machine Learning.

Les graphes sont également de plus en plus utilisés pour modéliser les relations spatiotemporelles entre les données de trafic et les accidents. Récemment, maints travaux ont étudié l'emploi des réseaux de neurones convolutifs et les modèles d'apprentissage profond pour reconnaître les variables les plus influentes sur la gravité des accidents pour la prédiction des accidents tel que la catégorie de la route, l'état de la chaussée et les conditions de luminosité [1]. Certaines études ont montré l'importance des facteurs météorologiques dans l'amélioration des résultats de prévision [2][3] et d'autres ont cherché de faire intervenir les régions adjacentes au lieu des accidents pour augmenter la précision de la prévision [4]. D'autres travaux ont complété les données du réseau routier avec d'autres données exogènes outre comme les conditions environnementales comme les données démographiques, les données du trafic des taxis afin détecter la corrélation locale du nombre de blessés des accidents et autres caractéristiques spatiotemporelles avec les facteurs externes [5][6]. D'autres travaux de recherche ont montré que les données OSM peuvent être utiles pour prédire les accidents de la route en identifiant les caractéristiques des routes qui sont associées à un nombre élevé d'accidents. En effet, les données OSM incluent des informations telles que les noms de rues, les adresses, les points d'intérêt, les contours de bâtiments, les sentiers, les voies navigables, les pistes cyclables, les limites administratives, les données de transport, et bien plus encore. Ces données peuvent être téléchargées, utilisées et éditées librement par n'importe qui, sous licence ODbL (Open Database License) ¹.

Des études ont examiné les données OSM pour identifier les zones à haut risques d'accident en utilisant des méthodes stochastiques. Les résultats ont montré que les caractéristiques des routes (telles que la largeur, le nombre de voies, la vitesse maximale autorisée) ont une forte corrélation avec les accidents de la circulation [7]. Autres travaux ont démontré que les CNN peuvent prédire correctement si une zone prescrite est à haut risque ou à faible risque uniquement à partir de l'image OSM correspondante avec une forte probabilité permettant d'identifier les zones potentiellement à haut risque qui est une tâche importante pour prévenir les accidents de la route [8].

La plupart de ces travaux repose sur une division du réseau routier en des grilles régulières [4,5] omettant ainsi la structure en graphe du réseau et rendent difficile la modélisation des dépendances spatiales entre les différentes régions.

¹ <https://www.openstreetmap.org>

De ce fait, nous avons opté à une modélisation basée sur les graphes de convolution GCN [10] qui étend l'opération de convolution à des données structurées sous forme de graphe, qui sont plus approprié pour représenter la structure du réseau de trafic. Ainsi, nous utilisons GCN pour apprendre des structures topologiques complexes du réseau routier à partir des données de trafic OSM afin de capturer la dépendance spatiale. D'autre part, nous utilisons l'unité récurrente à porte (GRU) [11] pour modéliser les changements dynamiques des données de trafic et de capturer la dépendance temporelle.

Les principales contributions de ce travail sont les suivantes : (1) Nous avons proposé une approche de prédiction basée sur des graphes qui modélise simultanément les dépendances spatiales et temporelles (2) Nous construisons notre graphe en se basant sur les informations du monde réel : des données officielles du trafic et accidents conjuguées avec les données géographiques de contribution citoyenne OSM. Nous validons notre modèle sur les données d'accidents de New York City Open Data sur la zone de Manhattan et nous avons obtenu des résultats très promoteurs.

2 Approche proposée

Notre approche de prédiction des accidents (Figure 1) est composée de deux briques principales : (1) Construction de graphe routier OSM ; (2) Modèle de prédiction GCN-GRU

Figure 1 : Architecture du modèle

2.1 Prétraitement des données : Augmentation des données OSM par les informations historiques des accidents

Nous proposons de créer dans un premier temps un buffer ou une zone tampon de 15 m autour de chaque segment routier des données OSM puis faire une analyse de jointure spatiale entre la couche des informations historiques (année, mois, semaine, jour) des accidents après avoir transformé les adresses en coordonnées géographiques (géocodage). Cette jointure va identifier les points de croisement entre la nouvelle couche tampon et les points des accidents. Dans le fichier origine des

segments routier OSM, un nouveau champ accident est ajouté. Nous créons un curseur qui permet d'ajouter automatiquement et d'une façon itérative le nombre de points d'accidents résultat de la jointure spatiale précédente à chaque ligne ou segment routier des données OSM. Ainsi, nous obtenons les données du réseau routier OSM augmentées par le nombre des accidents selon la granularité temporelle des informations historiques choisies.

2.2 Construction du graphe routier OSM

Nous utilisons un graphe non pondéré $G = (V ; E)$ pour décrire la structure topologique du réseau routier OSM. Chaque route est donnée par ces deux extrémités ou par un couple de nœuds (u, v) , où V est un ensemble de couple de nœuds de route, $V = \{(u_1, v_1); (u_2, v_2) \dots (u_N, v_N)\}$, N est le nombre de nœuds, et E est un ensemble d'arêtes. La matrice d'adjacence A est utilisée pour représenter la connexion entre les routes $A \in \mathbb{R}^{N \times N}$. La matrice d'adjacence ne contient que des éléments de 0 et 1. L'élément est 0 s'il n'y a pas de lien entre les routes et 1 indique qu'il y a un lien.

Nous considérons les informations des accidents sur le réseau routier comme étant les caractéristiques attributives du tronçon routier défini par le couple de nœuds (u, v) dans le réseau, exprimées comme

$X \in \mathbb{R}^{N \times P}$, où P représente le nombre de caractéristiques attributives du segment routier et $X_i \in \mathbb{R}^{N \times i}$ est utilisé pour représenter le nombre d'accident sur chaque route pour la période i .

2.3 Préviation du nombre d'accident par GCN-GRU

Le problème de la préviation spatio-temporelle du nombre des accidents peut être considéré comme l'apprentissage de la fonction de mappage f sur la base de la topologie du réseau routier G et de la matrice de caractéristiques X , puis le calcul des informations de trafic dans les T prochains moments comme montre l'équation : $[X_{t+1}, \dots, X_{t+T}] = f(G ; (X_{t-n}, \dots, X_{t-1}, X_t))$

Où n est la longueur de la série temporelle historique et T est la longueur de la série temporelle à prédire. Pour capturer la dépendance spatiale et temporelle simultanément, notre modèle combine les réseaux de graphe de convolution (GCN) et l'unité récurrente avec portes (GRU).

Plus précisément, le GCN est utilisé pour apprendre des structures topologiques des données routières OSM afin de capturer la dépendance spatiale, et le GRU capture la dépendance temporelle par la mémorisation de l'occurrence et du nombre des accidents selon la période d'extraction d'information historique choisie.

Finalement, nous obtenons le résultat de prédiction via une couche complètement connectées (Couche Fully Connected).

3 Expérimentation

3.1 Description des données

Dans cette partie, nous avons évalué la performance du modèle sur les données du réseau routier OSM de Manhattan de l'année 2020 téléchargées gratuitement depuis le site officiel de Geofabrik ² et les informations historiques des accidents de la police de New York sur la zone de Manhattan sur l'année 2020 téléchargées gratuitement depuis le site officiel de la police de New York (NYPD). ³

Nous avons utilisé la bibliothèque arcpy, qui est un ensemble de modules Python pour travailler avec des données géospatiales dans ArcGIS, afin d'implémenter l'algorithme de l'association des informations historiques des accidents avec les données OSM. Pour la construction du graphe, nous avons décomposé le réseau routier en nœuds définissant les extrémités de chaque segment de route. Puis, nous avons passé par une réindexation des nœuds vu que les identifiants donnés par OSM sont assez grands et pour ne pas exploser la matrice d'adjacence. Ainsi, une matrice d'adjacence de 4664 x 4664 est générée. Le graphe ainsi construit est passé en entrée au modèle de prédiction. Dans les expériences, les données d'entrée ont été normalisées dans l'intervalle [0,1]. De plus, 80% des données ont été utilisées comme ensemble d'entraînement et les 20% restants ont été utilisés comme ensemble de test. Nous avons prédit le nombre d'accident pour la prochaine semaine pour chaque segment routier.

Figure 2 : Réseau routier OSM de Manhattan

² <https://download.geofabrik.de/>

³ <https://www.nyc.gov/site/nypd/services/vehicles-property/reports.page>

3.2 Résultats expérimentaux obtenus

Pour évaluer notre modèle, trois indicateurs de mesure ont été visés :

- L'erreur absolue moyenne (MAE),
- L'erreur quadratique moyenne (RMSE),
- La précision.

Le résultat de l'évaluation du modèle est donné par le tableau suivant :

Métrique	Valeur
MAE (Erreur Absolue Moyenne)	0.18778
RMSE (Racine de l'erreur quadratique moyenne)	0.38199
Précision (Exactitude)	79.2%

Tableau 1 : les résultats de prédiction du modèle

Figure3 : Résultat de prédiction de nombre d'accidents pour la rue « Riverside Drive » de la ville de Manhattan

Nous avons obtenu des résultats assez promoteurs où les valeurs de MAE (0.18778) et RMSE (0.38199) sont assez faible et le taux de précision (79.2%) est satisfaisant. La Figure 3 illustre ; à titre d'exemple ; le résultat de prédiction de nombre d'accident pour la rue « Riverside Drive » de la ville de Manhattan.

Néanmoins, vue l'inexistence d'autre travaux de littérature traitant la prédiction des nombres d'accident sur la ville de Manhattan, nous n'avons pas pu faire la comparaison avec les travaux de l'état de l'art.

4 Conclusion

Dans ce travail, nous avons cherché à utiliser le potentiel des données géographiques de la contribution citoyenne OSM construire un graphe routier augmenté par les informations historiques des accidents sur une période déterminée afin de prédire les accidents selon la granularité de cette période. Pour cela des méthodes d'analyse spatiale et géotraitement ont été élaborées et un modèle d'apprentissage par un réseau de graphe de convolution a été utilisé pour faire la capture de la dépendance spatiotemporelle de l'occurrence des accidents et faire la prévision de cette occurrence selon une fenêtre temporelle choisie. Dans le futur, nous allons chercher à améliorer les résultats de la prédiction par l'enrichissement des données d'entrée afin de contextualiser davantage l'occurrence de l'accident. Nous pensons que cette étude pourra aider à accentuer le rôle des informations géographiques volontairement partagées par les utilisateurs (Volunteered geographic information VGI) pour inclure des données de localisation, des commentaires, des évaluations, des photos ou des vidéos géolocalisées, entre autres permettant de concevoir des architectures d'apprentissage profond plus performantes et multimodales épousant ce contexte de données d'entrée.

Références

1. VahidNajafiMoghaddam Gilani, Seyed Mohsen Hosseinian and MeisamGhasedi et al. Data-Driven Urban Traffic Accident Analysis and Prediction Using Logit and Machine Learning-Based Pattern Recognition Models. *Mathematical Problems in Engineering*. 2021. Vol. 2021:1-11. DOI: 10.1155/2021/9974219
2. D. Viswanath, P. K. N. R and B. R, "A Road Accident Prediction Model Using Data Mining Techniques," *2021 5th International Conference on Computing Methodologies and Communication (ICCMC)*, Erode, India, 2021, pp. 1618-1623, doi: 10.1109/ICCMC51019.2021.9418336.
3. MayuraYeole, Rakesh Kumar Jain, Radhika Menon, "Prediction of Road Accident Using Artificial Neural Network," *International Journal of Engineering Trends and Technology*, vol. 70, no. 3, pp. 151-161, 2022. Crossref, <https://doi.org/10.14445/22315381/IJETT-V70I2P217>
4. Pengfei Cui, Xiao bao Yang, Mohamed Abdel-Aty, Sparse spatio-Temporal Dynamic Hypergraph Learning for traffic accident prediction, 2023, <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2606526/v1>
5. Jie Bao, Pan Liu, Satish V. Ukkusuri, A spatiotemporal deep learning approach for citywide short-term crash risk prediction with multi-source data, *Accident Analysis & Prevention*, Volume 122, 2019, Pages 239-254, ISSN 0001-4575, <https://doi.org/10.1016/j.aap.2018.10.015>.
6. Le Yu, Bowen Du, Xiao Hu, Leilei Sun, Liangzhe Han, Weifeng Lv, Deep spatio-temporal graph convolutional network for traffic accident prediction, *Neurocomputing*, Volume 423, 2021, Pages 135-147, ISSN 0925-2312, <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2020.09.043>.
7. Hazaymeh, K.; Almagbile, A.; Alomari, A.H. Spatiotemporal Analysis of Traffic Accidents Hotspots Based on Geospatial Techniques. *ISPRS Int. J. Geo-Inf.* **2022**, *11*, 260. <https://doi.org/10.3390/ijgi11040260>
8. K. Arase, Z. Wu, T. Migita and N. Takahashi, "Deep Learning of OpenStreetMap Images Labeled Using Road Traffic Accident Data," *TENCON 2022 - 2022 IEEE Region 10 Conference (TENCON)*, Hong Kong, Hong Kong, 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/TENCON55691.2022.9977529.
9. L. Zhao et al., "T-GCN: A Temporal Graph Convolutional Network for Traffic Prediction," in *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 21, no. 9, pp. 3848-3858, Sept. 2020, doi: 10.1109/TITS.2019.2935152.

10. T. N. Kipf and M. Welling, "Semi-supervised classification with graph convolutional networks," Sep. 2016.
11. K. Cho, B. V. Merriënboer, D. Bahdanau, and Y. Bengio, "On the properties of neural machine translation: Encoder-decoder approaches," Computer Science, Sep. 2014